

La Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) : une proposition de valeur inspirante pour l'université entrepreneuriale africaine ?

Contribution au Symposium « Quel modèle entrepreneurial adapté aux universités africaines ? », du 7 au 8 Novembre 2024, Centre de Recherche en Entrepreneuriat Croissance et Innovation (CRECI), Université de Parakou, Bénin.

Ce travail a été soutenu par CISAM+, projet France 2030 ayant bénéficié d'une aide de l'Etat gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements d'avenir ExcellencES portant la référence « ANR-21-EXES-0001 »

Dr Cheikh NDIAYE

Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille (CISAM), Aix-Marseille Université

Résumé

Les défis structurels et culturels auxquels les universités africaines sont confrontées - notamment l'instabilité politique, les inégalités sociales et le manque de ressources -, le décalage entre les compétences issues de leurs cursus académiques et les besoins du marché du travail, , ... sont autant de problèmes qui ont pour effets le chômage élevé des diplômés et une faible culture entrepreneuriale. D'où l'importance de renforcer les synergies entre les universités et l'industrie pour favoriser l'innovation et le développement économique. L'article présente une analyse de l'entrepreneuriat universitaire en Afrique, en se concentrant notamment sur ses besoins en formation et en accompagnement et leurs solutions déployées. Il souligne la nécessité pour les universités de jouer un rôle proactif dans la promotion de l'innovation afin de répondre aux défis sociétaux actuels. Et, en ce sens, il analyse la proposition de valeur de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) comme modèle inspirant, en mettant l'accent sur la formation et le soutien à l'entrepreneuriat. Les résultats montrent que la CISAM peut effectivement inspirer l'université entrepreneuriale africaine tant dans la formation où elle intègre des compétences de prototypage, l'accompagnement où elle assure une complémentarité de l'offre d'incubation que dans l'innovation, en facilitant la recherche appliquée et le transfert technologique.

Mots-clés

Entrepreneuriat universitaire, innovation, modèles d'affaires, écosystème entrepreneurial, formation, incubation, recherche appliquée, Marseille, Afrique, CISAM, AMU.

Introduction

La nécessité de répondre aux défis sociétaux actuels conduit, les universités notamment, à jouer un rôle proactif dans la promotion de l'innovation. L'approche faisant de l'industrie un enjeu crucial du progrès socioéconomique suggère de faire collaborer la recherche scientifique et la formation pratique, afin de transformer la connaissance en produit ou service, l'innovation en projet entrepreneurial et ce dernier en entreprise viable (Konaté, 2022). Toutefois, un décalage est noté entre les compétences issues des cursus académiques

et les besoins du marché du travail (du Roscoät & al., 2022). Aussi décrié en France que sur le continent africain, il induit des effets (chômage élevé de diplômés, faible culture entrepreneuriale, lien insuffisant entre université et monde économique, ...) lesquels entravent l'essor scientifique et industrielle ou l'innovation (Bouarbat & Mbaye, 2020).

Pour y remédier, les missions des universités ont évolué, incluant désormais l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés. L'université africaine tente de relever ce défi, malgré un cadre socio-économique dont la pénibilité (instabilité politique, inégalités sociales, déficit d'infrastructures et moyens, etc.) brouille les opportunités d'entrepreneuriat et d'innovation. Ce contexte accentue l'importance d'adapter les approches d'entrepreneuriat universitaire aux réalités continentales pour maximiser leur impact sur le développement socio-économique. En ce sens, une interrogation majeure consiste à savoir comment l'entrepreneuriat universitaire en Afrique pourrait être structuré et valorisé pour répondre efficacement aux défis économiques et sociaux du continent ? Cette problématique soulève des questions clés, parmi lesquelles deux retiennent notamment notre attention. Il s'agit, d'une part, de la formation à l'entrepreneuriat, et d'autre part, des synergies entre les universités et le secteur privé, pour favoriser l'innovation et le développement économique.

Afin d'y répondre, nous proposons d'analyser l'expérience de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. La méthode combine revue bibliographique et enquête auprès des étudiants pour identifier leurs besoins de formation et d'accompagnement, afin de confronter l'actualité du diagnostic issue de la littérature. L'article propose ainsi une présentation de l'entrepreneuriat universitaire africain, proposant un rappel de sa genèse et de ses traits et de son contexte spécifique. Il présente ensuite la CISAM à travers son histoire, son impact et ses pratiques. L'analyse des données confronte sa proposition de valeur aux besoins identifiés et de conclure sur sa capacité à inspirer l'université entrepreneuriale africaine.

1. Entrepreneuriat universitaire : revue de littérature

Les universités génèrent des connaissances, assurent leur transmission intergénérationnelle et donc l'acquisition de compétences professionnelles ainsi que la production des solutions aux défis sociaux (Leydesdorff & Etzkowitz, 2000). L'essor de l'économie de la connaissance et l'importance de l'innovation pour la compétitivité invitent les universités à jouer un rôle crucial dans le progrès économique en maximisant l'impact de leurs résultats sur la société (Nelles & Vorley, 2010 ; Goy, 2012 ; Ndiaye, 2023). Pour soutenir la dynamique, diverses initiatives ont été mises en place : services de valorisation universitaires, incubateurs et programmes de formation (Kamden & Ouafu, 2022).

1.1. Genèse et caractéristiques de l'université entrepreneuriale.

En Europe, depuis les années 1980, les universités sont poussées par diverses politiques (Stratégie de Lisbonne, Loi Fioraso, Horizon 2020, etc.) à s'engager davantage pour la société, à prendre conscience de devoir s'adapter aux besoins de l'économie. Elles ont, suivant le modèle de la « Triple Hélice », renforcé leurs liens avec l'industrie et l'État pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat (Etzkowitz et al., 2000). L'avènement d'une nouvelle mission, insertion professionnelle, a accentué leur effort pour mieux préparer les étudiants à être opérationnels dans leur future carrière professionnelle et à entreprendre.

En ce sens, l'université promeut la création d'entreprises et l'innovation en son sein, notamment à travers des programmes éducatifs, des formations et des ressources. Il s'agit, par cet effort d'augmenter la reconnaissance, les capacités de collaboration, d'innovation et

de création d'opportunités rentables pour leurs étudiants et personnels (Guerrero, Kirby & Urbano, 2006). Et cette dynamique améliore l'employabilité et l'insertion professionnelle de ses diplômés (Konaté, 2022). En effet, l'université opte pour transformer ses idées novatrices en réalisations concrètes (Etzkowitz, 2003), créer des entreprises et de la valeur (Boutillier & Uzunidis, 1995 ; Mowery & Sampat, 2005 ; Rothaermel, Agung & Jiang, 2007 ; Siegel & Wright, 2015). Dès lors, elle devient entrepreneuriale, s'appropriant une mission, essentielle au service de l'innovation et de la compétitivité des territoires ; celle de stimuler la création de technologies avancées et de startups (Rothaermel, Agung & Jiang, 2007 ; Chitou, 2011 ; Djamane-Segueni, Saad & Amroun, 2020). Ce trait exige une capacité, une culture, un engagement, une mobilisation de ressources (potentiel scientifique, infrastructures, etc.) indispensables pour stimuler l'initiative entrepreneuriale (Clark, 1998) ainsi que le transfert de technologie et l'incubation qui sont aussi essentielles que les interactions avec les acteurs de son écosystème (Mowery & Sampat, 2005 ; Rothaermel, Agung & Jiang, 2007). Celles-ci définissent le modèle entrepreneurial adopté, ses marques et ses approches particulières.

1.2. L'entrepreneuriat universitaire en contexte africain.

Les universités africaines ont un rôle à jouer dans le développement économique, notamment par la contribution de la recherche scientifique au progrès socioéconomique, la formation et l'insertion professionnelle des diplômés, la mobilisation de ressources financières (Konaté, 2022). L'entrepreneuriat, qui s'inscrit dans ce projet, connaît un essor depuis son intégration dans divers *curricula* et l'intérêt croissant des populations pour la création d'entreprises. En milieu universitaire africain, ses finalités sont essentiellement la transformation des idées en projets d'entreprise, permettant à des chercheurs et à des étudiants de créer des emplois ; mais aussi en introduisant l'innovation dans le tissu économique nationale pour en renforcer l'attractivité et la compétitivité internationale (OIF, 2016). En ce sens, l'OIF note un accent mis sur l'incubation, afin d'accompagner les projets à forte valeur ajoutée, sur le soutien - financier et technique - et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Des initiatives (programme Entrepreneurs en Afrique, concours Inter-régional AUF « Mon Idée, Mon Entreprise », programme Afrique Créative, PACEIM, etc.) et des écoles supérieures (KEDGE, Esami d'Arusha, Meltwater Entrepreneurial School Of Technology d'Accra, Institut Supérieur de Management et de l'Entrepreneuriat de Douala, etc.) illustrent nettement cette orientation.

La littérature savante identifie quelques défis majeurs. En effet, des guerres et crises ont créé un contexte instable qui décourage l'initiative, en raison de l'incertitude socio-économique et politique, et assure parfois son échec (Konaté, 2022 ; Dia, 2011). De même, des contraintes institutionnelles et structurelles (gestion politique, faiblesse du secteur privé, ...) réduisent autant les capacités d'innovation que les opportunités d'application pratiques des acquis théoriques voire l'apprentissage des porteurs de projets (Konaté, 2022). Diverses universités font ainsi face au manque de moyens financiers, d'infrastructures adéquates et de soutien de toutes formes pour accroître l'entrepreneuriat (Konaté, 2022 ; Kamden & Ouafu, 2022). D'autres, victimes de conservatisme académique, perpétuent une tendance héritée de la colonisation - priorisant la théorie sur l'innovation et la créativité - qui contribue à une faible employabilité et à un chômage très élevé des diplômés dont les compétences ne sont pas exactement adaptées aux besoins des employeurs. (Dia, 2011 ; Konaté, 2022). Cette inadéquation contribue à l'échec de nombreuses initiatives entrepreneuriales (Dia, 2011) qui pourtant sont devenues une opportunité, même si elles se heurtent à une faiblesse criarde de la culture entrepreneuriale qui réduit la capacité des jeunes à l'envisager comme une voie de carrière pertinente. Cela d'autant plus que l'engagement des parties prenantes – ex. pouvoirs publics et acteurs économiques - auprès des universités est très insuffisante et peu propice à

la création et à la performance d'un écosystème entrepreneurial (Bouarbat & Mbaye, 2020). Les investisseurs hésitent à financer des start-ups et les idées arguant de garanties insuffisantes induites elles-mêmes par la faiblesse des compétences des entrepreneurs, leurs difficultés à réaliser leur projet (Kamden & Ouafu, 2022 ; Dia, 2011), l'accompagnement défectueux (Bouarbat & Mbaye, 2020 ; Kamden & Ouafu, 2022) ainsi que leur autonomie financière quasi-inexistante. En effet, le processus d'innovation peut être long et nécessiter une validation approfondie de concepts, la réalisation de prototypes de la solution envisagée, voire l'introduction de nouvelles pratiques pour les clients (OIF, 2016). En ce sens les besoins identifiés sont liés à l'incubation, la formation et l'innovation. Une mini-enquête diligentée auprès de 14 étudiants : ivoiriens (11) et sénégalais (3), jeunes (8 de moins 25 ans et 5 entre 25 et 34 ans), de parité parfaite (7 hommes et 7 femmes) confirme ce diagnostic. Les répondants ont tous l'intention ou un projet de création d'entreprise - 3 ont déjà créé leur entreprise et 5 sont incubés – et ont majoritairement identifiés de façon claire leurs besoins de formations (10) et d'accompagnement (9). Les résultats mettent en évidence une attente forte dans le développement de compétences (marketing, management, veille et étude de marché, financement), notamment à travers la formation continue. L'attente est également forte en termes d'accompagnement global : préparation au marché, soutien financier, développement technique, transfert technologique et intégration à des réseaux collaboratifs.

Diverses universités vont dans ce sens. Leurs incubateurs proposent des ressources, des formations et du mentorat favorisant le passage de l'idée à l'entreprise viable (Konaté, 2022). D'autres développent des projets innovants permettant de résoudre des problèmes socio-économiques nationaux : agriculture durable, technologies de l'information, ... (Konaté, 2022 ; Kamden & Ouafu, 2022). L'amélioration de leurs liens avec le monde socioéconomique produit des partenariats permettant aux étudiants d'accéder à des stages et expériences pratiques ou des financements. Le CNRST (Maroc) a financé des projets innovants issus des laboratoires de recherche et contribué à la création d'entreprises à fort potentiel économique (OIF, 2016). Ces synergies ont généré des résultats positifs dans le développement de compétences et la création d'emplois (Konaté, 2022 ; Dia, 2011). De mêmes, des challenges organisés par des universités ont permis aux étudiants de présenter leurs idées devant des investisseurs et des experts, accroissant l'accès aux financements pour les lauréats, la viabilité et l'attractivité de l'entrepreneuriat étudiant (Konaté, 2022). La contribution à l'employabilité est notable : au Burkina Faso, 90 % des diplômés de l'école d'ingénieurs 2iE, trouvaient un emploi dans les trois mois suivant leur diplomation (OIF, 2016). Ils ont accès à des ingénieurs et laboratoires, à un incubateur et une pépinière d'entreprises qui facilitent leur développement de projets innovants (eau et environnement).

Malgré les difficultés, l'entrepreneuriat académique en Afrique connaît des succès et est une nécessité pour l'économie en ce qu'elle contribue à associer les jeunes à la croissance. Les initiatives qui émergent mettent en lumière des modèles performants, pouvant probablement s'enrichir en s'inspirant d'expériences éprouvées ailleurs, comme c'est le cas de la Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille (CISAM), un dispositif jeune, mais reconnu parmi « *les 25 lieux qui changent l'innovation en France* » (Banque des Territoires & al., 2022).

2. La CISAM : rappel historique et impact

La CISAM, lieu Totem inauguré en 2018, répond par l'innovation, aux défis de son territoire. Impulsée par Aix-Marseille Université (AMU) sous la direction de son président, M. Eric Berton, elle résulte d'une initiative conjointe avec trois partenaires publics et privés. Ce sont :

- la Métropole Aix-Marseille-Provence, intercommunalité créée en 2016, notamment pour stimuler l'économie par la création d'emplois et d'entreprises face au chômage élevé ;
- la CMA CGM, un leader mondial du transport maritime, pour marquer son engagement à dynamiser l'innovation face aux défis écologiques, technologiques et de compétitivité ;
- le groupe L'Occitane, présent à l'international et engagé en faveur du bien-être et de la durabilité, pour encourager l'innovation dans la cosmétique et les solutions digitales.

Ces fondateurs ont fait le choix de créer un espace au service de tous ceux qui innoveront sur le territoire d'Aix-Marseille. Établie dans le quartier d'affaires de la Joliette, la CISAM rassemble des ressources permettant de stimuler l'innovation, en rationalisant les processus et en mettant en avant les complémentarités de l'écosystème local. Son offre est structurée autour de la prise en charge des besoins d'innovation, offrant à chaque porteur de projet un traitement personnalisé de sa demande qui peut aller de l'idée/concept à la mise sur le marché du produit. Il propose un lieu de rencontres, de création, mais aussi d'incubation de projets.

AMU dédie son action à matérialiser une mission de guichet unique par la mise à disposition d'espaces de travail et de rencontres, à destination de ses fondateurs et partenaires mais aussi du monde extérieur. Le modèle organisationnel est de type confédéral. Bien que la coordination administrative et l'animation du lieu soit confiée à AMU, chaque partenaire assume les frais liés à son espace (loyer, équipement, ressources humaines, fonctionnement, etc.). Diverses prestations (location d'espaces, formation, etc.) assurent des revenus directs, mais la rentabilité du modèle est jugée au regard de ses retombés pour le monde socio-économique, associatif et culturel ainsi que pour ses membres fondateurs et partenaires.

Le projet qui a structuré la CISAM rassemble diverses ressources du territoire, œuvrant à encourager les approches innovantes, en un lieu. L'espace collabore déjà avec divers clusters et pôles de compétitivité (Pôle Mer Méditerranée, CapEnergies, Novachim, Optitec...), la SATT Sud Est, des incubateurs (ex. Impulse), des dispositifs d'accompagnement (ex. Pôle PEPITE Provence), des groupes industriels (ex. Enedis), des réseaux (ex. Lab RSE Innovation) des partenaires financiers... Certains y assurent des permanences. La CISAM améliore leur visibilité et promeut leurs services, renforce leur dialogue et collaboration pour assurer un *continuum* de la détection d'un projet à sa commercialisation (formation, incubation, accélération, levée de fonds...) tout en fluidifiant le parcours et en réduisant ses délais. La CISAM a été consolidée via le projet lauréat France 2030 CISAM+. Doté de 40 millions d'euros, celui-ci créera huit (8) nouvelles antennes au cœur de campus universitaires et de recherche à Arles, Aix en Provence et Marseille, en priorisant trois (3) thématiques : technologies pour la santé, développement durable, industries culturelles et créatives.

Année	Startups en incubation	Startups <i>alumnis</i>	Emplois directs créés	Emplois indirects créés	Événements organisés	Entreprises rencontrées	Mises en relation	Partenariats et contrats signés
2020	61	44	15	-	60	60	14	16
2021	66	112	8	181	71	38	27	15
2022	128	171	9	334	73	62	39	18
2023	184	207	21	364	115	115	64	33

Tableau 1. Bilan 2020-2023 de la CISAM

En termes d'impact, trois ans après sa création, la CISAM affichait plus de 200 startups accompagnées et 181 emplois créés, 4 contrats de recherche, 5 thèses industrielles, 2 projets

collaboratifs recherche-industrie, 5 dépôts de projets européens. En 2023, CISAM+ indique vingt-huit technologies développées, le dépôt de 2 titres de propriété intellectuelle, une thèse industrielle, un Labcom, une expertise (accompagnement d'incubateurs étrangers), deux financements de R&D et divers contrats de recherche ou prestations de service, pour environ 1,5 million d'euros récoltés. Entre 2020 et 2023, l'augmentation atteint 202 % pour les startups en incubation et 136 % pour les *alumni*. L'emploi a également beaucoup progressé, avec une hausse de 87 % pour les emplois directs tandis que l'emploi indirect, inexistant en 2020, a atteint 364 cas, traduisant l'impact croissant des startups sur le marché du travail. L'organisation d'événements, qui favorise la visibilité et les interactions au sein de l'écosystème entrepreneurial, est aussi en constante augmentation, avec une hausse de 91 %. Le nombre d'entreprises rencontrées a presque doublé entre 2022 et 2023 et les mises en relation, les partenariats et les contrats qui en ont découlés suivent cette tendance. Les taux de conversion en mises en relation (55 %) et en contrats (19 %) sont nettement supérieurs à la moyenne française, dans l'ESR, et illustrent la forte dynamique de croissance et d'impact, tant en termes d'emplois que d'événements et de collaborations générées, de la CISAM.

3. Les réponses du modèle CISAM à l'université entrepreneuriale africaine

L'existence d'un modèle d'entrepreneuriat universitaire « africain » rend crucial de prendre en compte ses réalités culturelles, économiques et sociales pour lui développer des solutions pertinentes et durables. Or, le premier atout du modèle de la CISAM est d'intégrer les spécificités locales dans la construction de son projet et dans les initiatives d'entrepreneuriat. Il suggère donc de s'adapter aux besoins et aux contextes spécifiques des pays africains et de se fonder sur la collaboration et l'innovation, pour résoudre quatre problématiques :

3.1. Lieux et modèles entrepreneuriaux

Il se pose la question du soutien au développement de projets étudiants, de l'apport de ressources, du conseil et des espaces ou outils collaboratifs favorisant l'innovation (Kamden, 2001 : Kamden & Ouafo, 2022). La CISAM s'est structurée autour d'un modèle, Partenariat Public-Privé (PPP), fondé sur la collaboration entre les universités, l'Etat et le secteur privé. Il promeut l'innovation et la croissance économique, offrant de mobiliser d'importantes ressources humaines et financières, d'aligner les objectifs des parties et de favoriser la construction de projets de grande envergure et à fort impact. Le PPP est souvent confronté à la différence de culture managériale et d'intérêt ou aux agendas et priorités. Aussi, la CISAM respecte l'autonomie de ses membres (élaboration de leurs politiques, définition de moyens et actions), même si ceux-ci convergent à différentes échelles vers un modèle « Incubation ».

- Accélérateur M (Métropole Aix-Marseille-Provence) pour développer des start-ups dans les économies verte et bleue, la santé et les industries culturelles et créatives. Il propose des services (accueil, formation, etc.) propices à l'épanouissement de projets portés sur le territoire et par des partenaires étrangers. Il encourage aussi l'open innovation :
- OBRATORI, startup studio et fonds d'investissement du groupe L'OCCITANE, recrute des startups innovantes dans le domaine de la cosmétique, du bien-être et des solutions digitales pour la distribution. Son soutien est technique, financier, commercial, etc ;
- ZEBOX (CMA CGM), est la tête de pont d'un réseau international d'incubateurs et accélérateurs de startups innovantes dans le transport, la logistique et les mobilités, les

médias et l'industrie 4.0. Il met au cœur de ses projets les technologies de pointe : intelligence artificielle, internet des objets, réalité augmentée et la réalité virtuelle :

- IMPULSE (Incubateur loi Allègre) accompagne et finance la création d'entreprises innovantes issues de la recherche publique (AMU, université d'Avignon, Ecole Centrale de Marseille, Arts & Métiers, Mines de Saint Etienne, CEA, CNRS, INSERM et IRD).

Leur proximité favorise la complémentarité via le co-accompagnement (ex. de M et Impulse pour Greenpraxis) et la construction de partenariats valorisant les complémentarités.

Le soutien aux start-ups - qui va au-delà des étudiants et personnels universitaires - propose un environnement et des services (formation, investissement, conseil, soutien technique, hébergement, etc.). Ils sont propices au développement de projets d'entreprises, mais surtout à la montée en compétences des entrepreneurs, augmentant ainsi leur chance de succès dans un écosystème dynamique, collaboratif et très concurrentiel. L'incubation accompagne des projets technologiques, mais vise essentiellement la résolution de problèmes sociaux via des projets à impact positif. Cette incubation promeut l'engagement et la responsabilité sociale, même si elle doit faire face à des ressources limitées, notamment des acteurs publics, qui impactent tant la qualité de l'accompagnement que le nombre de projets soutenus.

3.2. Acculturation et développement de compétences entrepreneuriales

L'entrepreneuriat universitaire africain intègre des programmes de formation à la gestion d'entreprise, au marketing et à la finance dans les cursus (IFACE¹ et Pôle Etudiant Entrepreneur (PEE) de l'UCAD, Centres d'employabilité Francophone de l'AUF, Kedge, etc.). Cette approche renforce les compétences pratiques des étudiants et l'apprentissage continu pour les enseignants et encadrants, leur permettant une actualisation des savoirs.

CISAM+ favorise l'apprentissage par l'action, dans un modèle intégrant l'entrepreneuriat dans le curriculum universitaire. Elle propose aux étudiants une acculturation à l'innovation à fort impact et des compétences pratiques renforçant leur préparation au marché du travail. Ses contenus sont véhiculés à travers des modules et dans le cadre d'un diplôme universitaire (DU) « Innovations », en enseignement synchrone et asynchrone. Celui-ci recrute des étudiants (2^e année de licence et Master 1), propose une expérience concrète de résolution de problème allant jusqu'au prototypage de la solution ainsi que les ressources requises (ingénieurs, équipements technologiques, partenaires, ...). De même, des objets numériques connectés permettent de réduire les déplacements, des frais d'inscription supplémentaire ne sont pas demandés et le DU est étalé sur deux ans. Ces mesures limitent les effets pouvant affecter la performance académique (surcharge de travail) et le pouvoir d'achat des inscrits.

Les formations sont ouvertes aux personnels des membres de l'Idex, qui par ailleurs ont droit à la formation continue des agents du service public. Ainsi, peuvent-ils bénéficier de l'offre interne d'AMU et d'actualisation de connaissances sur les tendances du marché, nouvelles technologies et pratiques pour renforcer l'écosystème entrepreneurial (Konaté, 2022 ; Lévy-Tadjine & Dzaka-Kikouta, 2016). La CISAM organise, participe et finance des événements (hackaton, rencontres recherche-entreprises, ...), qui promeuvent la culture entrepreneuriale au sein des universités et valorise l'entrepreneuriat, inspirent l'engagement étudiant (Dia, 2011 ; Kamden, 2001). Les « *rendez-vous de l'innovation de la CISAM* » regroupent trimestriellement différents acteurs de l'écosystème (institutions, incubateurs, organismes de

¹ Institut de Formation en Administration et en Création d'Entreprise

transfert, laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, entreprises, association, acteurs culturels, etc.) sur une thématique d'intérêt majeur : biomimétisme, décarbonation, culture et créativité, intelligence artificielle en santé, etc. Ils servent de tribune pour présenter - sous forme de pitch de 10mn - des enjeux, des solutions innovantes, des guichets de services : transfert, financement, etc. ainsi que de cadre de rencontres d'affaires de type B2B.

3.3. Innovation ouverte et recherche appliquée

La recherche appliquée répond aux défis sociétaux, favorisant la création d'opportunités entrepreneuriales. En ce sens, les universités coopèrent, avec les acteurs socio-économiques, dans des programmes de recherche visant à développer des solutions innovantes adaptées au contexte local. Ces partenariats favorisent le partage de connaissances, l'accès à des marchés et l'ajustement aux besoins locaux. La CISAM facilite les interactions entre les chercheurs et les entrepreneurs. En effet, ses chargés d'affaires font de la prospection, qualifient les besoins des entreprises, les adressent aux scientifiques ou acteurs pertinents, organisent éventuellement la mise en relation et accompagnent la formalisation.

La CISAM impulse des collaborations entre le monde industriel et la recherche publique. Elle favorise le transfert de technologies issues de la recherche publique, la formation continue, la recherche collaborative, l'accès aux plateformes technologiques et à leurs services, ainsi que les recrutements d'étudiants et diplômés (stage, doctorat, travail). D'une part, elle met à disposition une cartographie de l'expertise et des équipements de recherche - en accès public en ligne <https://cesam-carto.univ-amu.fr/> - permettant d'identifier et de proposer une collaboration à une équipe ou un axe d'un laboratoire. D'autre part, la CISAM opère des mises en relations qualifiées avec une masse critique, à la fois, interdisciplinaire et adossée à de solides secteurs : santé, sciences, droit et sciences politiques, arts-lettres-langues et sciences humaines, sciences économiques et gestion. Son offre mobilise environ 4 500 enseignants et/ou chercheurs et une centaine d'équipements répartis dans près de 120 laboratoires en cotutelle avec ses partenaires au sein de la fondation AMIdex (AMU, AP-HM, Cnrs, IRD, CEA, Inserm, Centrale Méditerranée, Polytech, Sciences Po Aix, Institut Paoli Calmettes). Leur action permet aux acteurs un gain de temps considérable et un aboutissement rapide, notamment pour :

- codévelopper des solutions innovantes. Le partage des connaissances et ressources, accélère le processus d'innovation en intégrant des approches, pratiques et idées neuves. L'open innovation renforce la position technologique et économique des partenaires, mais requiert une médiation : conflits de valeurs, partage de propriété intellectuelle, etc. ;
- transférer des technologies. Commercialiser les résultats de la recherche permet aux industriels d'accéder à des innovations et inventions et de les transformer en produits ou services. La CISAM favorise la visibilité des actifs de propriété intellectuelle, leur rémunération au juste prix mais aussi l'application pratique des résultats de recherche ;
- mutualiser des moyens et services au sein de réseaux reliant divers acteurs en vue de créer des synergies facilitant leur accès à des ressources ou moyens, et de renforcer leur visibilité et impact, sans remise en cause de l'autonomie des universités.

La CISAM répond ainsi au besoin de partenariats solides (entreprises, collectivités) aidant à créer des opportunités pour les étudiants, mais aussi à comprendre les besoins du marché afin d'adapter les initiatives en conséquence (Dia, 2011 ; Konaté, 2022). Ils peuvent faciliter l'accès au financement : création de fonds d'amorçage, concours avec des prix, collaborations avec des investisseurs (Kamden, 2001 ; Lévy-Tadjine & Dzaka-Kikouta, 2016).

Conclusion

La CISAM illustre l'importance des partenariats stratégiques entre les universités et les secteurs public et privé. Elle peut inspirer l'entrepreneuriat universitaire en Afrique. En effet, son modèle peut structurer un projet universitaire autour de collaborations solides, créatrices d'un écosystème propice au partage des connaissances, à l'ancrage dans les besoins locaux et à l'accès à des marchés. Les universités africaines pourraient ainsi atténuer les difficultés d'autonomie financière souvent rencontrées par les jeunes entrepreneurs, en mobilisant les ressources financières et humaines nécessaires à l'innovation et pour soutenir les étudiants.

Les espaces d'incubation existants jouent un rôle fondamental en offrant des soutiens variés : ressources, conseils, mentorat (OIF, 2016). Ils aident à instaurer une culture d'innovation collaborative, répondant à la nécessité d'acculturer les étudiants à l'entrepreneuriat en leur permettant d'éprouver leurs idées dans un cadre structuré. La CISAM promeut cette culture au sein d'AMU, inspire l'engagement et valorise l'entrepreneuriat étudiant (Dia, 2011 ; Kamden, 2001). Ses formations, exactement conçues dans ce but, proposent aux étudiants d'acquérir les bases théoriques et les compétences pratiques nécessaires à l'entrepreneuriat (Konaté, 2022), allant jusqu'à la création de prototypes avant la création de l'entreprise. La transférabilité du modèle s'applique également à la recherche appliquée et à l'innovation qu'il s'agit d'inciter pour répondre aux défis sociétaux, créer des opportunités d'entrepreneuriat et de transfert de technologies vers le monde économique (Konaté, 2022 ; Kamden & Ouafu, 2022). Le mode de fonctionnement des espaces d'incubation, qui évite le travail en silos, est un atout. Il améliore l'impact de la CISAM sur le développement économique et social. Les complémentarités – à envisager peut-être à une échelle nationale voire régionale en Afrique - entre les différents acteurs doivent être mises à profit pour faciliter l'accès au financement, la formation continue, l'innovation ouverte et l'adaptation aux diverses réalités locales. En s'inspirant du modèle de la CISAM, il est crucial – d'une part - de veiller à ce que les choix stratégiques n'excluent pas des filières représentatives (sciences juridiques, humaines et sociales par exemple). Il s'agit d'éviter la création d'inégalités et de fragilités engageant le succès ou la viabilité financière de projets, la mesure objective de leur impact sociétal et l'employabilité des diplômés. D'autre part, la taille de l'écosystème autour de la CISAM – qui est aussi un atout important – requiert une animation constante, mais aussi des synergies à construire dans la durée et par un très fort engagement des parties prenantes. Elles ne sont ni simples, ni évidentes, car liées à des enjeux scientifiques, socioéconomiques et politiques.

Enfin, l'université entrepreneuriale africaine gagnerait à être innovante et audacieuse. Cette année, la CISAM a lancé des collaborations doctorales interdisciplinaires mobilisant des profils d'étudiants différents pour s'assurer une applicabilité des résultats via l'exploitation d'actifs de propriété intellectuelle générés par les technologies numériques produites. Elle veut aussi expérimenter les post-doctorats pour entreprendre, des contrats permettant à de jeunes docteurs de travailler à la création d'entreprise valorisant leurs résultats de recherche.

Références

- Banque des territoires & al. (2022). *25 Lieux qui changent l'innovation en France*. CDC.
- Bouarbat, B. & Mbaye, A. A. (2020). *Développement économique et emploi en Afrique francophone : l'entrepreneuriat comme moyen de réalisation*. Presses universitaires de Montréal. 376 p.

- Boutillier, S. & Uzinidis, D. (1995). *L'entrepreneur, une analyse socio-économique*, Economica. 110 p.
- Chitou, I. (2011). L'enseignement supérieur et la recherche dans la problématique du développement du Togo : une orientation vers la gestion entrepreneuriale. *Management & Avenir*. 45. 126.
- Clark, B. R. (1998). *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Oxford: Pergamon Press.
- Dia, A. A. (2011). L'Université sénégalaise face à la problématique de l'entrepreneuriat. *Revue de l'Entrepreneuriat*, 10(1), 9-32
- Djamane-Segueni, N., Saad, M., & Amroun, S. (2020). La Transition d'une Université Traditionnelle Vers une Université Entrepreneuriale. *Al Bashaer Economic Journal*, 6(1).
- Du Roscoat, B. ; Servajean-Hilst, R. ; Bauvet, S. & Lallement, R. (2022). Les soft skills liées à l'innovation et à la transformation des organisations : comment agir dans l'incertitude ? Institut pour la transformation et l'innovation. 153 p.
- Etzkowitz, H. (2003). Innovation in Innovation : The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. *Social Science Information*, 42(3), 293-337.
- Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Cantisano, T. (2000). The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm. *Research Policy*, 29(2), 313-330.
- Gasse, Y. (2011). Un modèle de la démarche entrepreneuriale : le cas de l'Université Laval. *Entreprendre & innover*, (3), 19-32.
- Goy, H. (2012). Réflexions sur la nature entrepreneuriale des universités. Document de travail 2012-014, 19 pages.
- Guerrero, M. ; Kirby, D. & Urbano, D. (2006). A literature review on entrepreneurial universities: An institutional approach. *Working Papers*, No 0608, Departament Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona
- Kamdem, E. et Ouafu, B. (2022) . Retour d'expérience sur un projet entrepreneurial universitaire : cas d'une business school camerounaise. *Annales des Mines - Gérer & comprendre*, N° 150(4), 65-75. <https://doi.org/10.3917/geco1.150.0065>.
- Konaté, M. (2022). L'université entrepreneuriale et la problématique de l'employabilité. *Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations*, n°5, pp.289-306.
- Lévy-Tadjine, T. et Dzaka-Kikouta, T. (2016) . Faut-il changer de modèle(s) et de cadres d'analyse pour appréhender l'entrepreneuriat en Afrique ? *Revue internationale des sciences de l'organisation*, 2(2), 15-39.
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (2000). The Transformation of University-Industry-Government Relations. *The Journal of Technology Transfer*, 25(1), 7-19.
- Lyu, J., Shepherd, D., & Lee, K. (2024). The impact of entrepreneurship pedagogy on nascent student entrepreneurship: an entrepreneurial process perspective. *Studies in Higher Education*, 49(1), 62-
- Mowery, D. C., & Sampat, B. N. (2005). Universities in National Innovation Systems. In *Handbook of Innovation Systems and Developing Countries* (pp. 209-239). Edward Elgar Publishing.

Ndiaye, C. (2023) Stratégies et comportements de communication scientifique de chercheurs en sciences humaines et sociales face à l'évaluation de la recherche publique. Sciences de l'information et de la communication. Université Paul Valéry - Montpellier III.

Nelles, J., & Vorley, T. (2010). The Role of Universities in the Development of Entrepreneurial Ecosystems. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 9(1), 1-16.

Organisation Internationale de la Francophonie (2016). *Panorama des incubateurs en Afrique francophone*. OIF, 92 p.

Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University Entrepreneurship: A Taxonomy of the Literature. *Industrial and Corporate Change*, 16(4), 691-791.

Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? *British Journal of Management*, 26(4), 582-595.